

YURISTLAR UCHUN XORIJIY TILLARNING MUHIM AHAMIYATI

Nosirova Dilfuza Nabiyeвна

Andijon viloyati Yuridik texnikumi yuristlar uchun xorijiy til o'qituvchisi,
3-chi darajali yurist.
nabiyevnad@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8260275>

Annotatsiya: Huquq tili texnika tili bo'lib, matematika yoki fizika kabi boshqa texnik tillardan farq qiladi, chunki u milliy huquq tizimiga bog'langan va o'zining yuqori ixtisoslashgan terminologiyasiga ega. Maxsus muloqot tilida matn maxsus sintaktik, semantik va pragmatik qoidalarga bo'ysunadigan maxsus til yoki pastki tilda ifodalanadi. Advokat talabalariga chet tilini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish. Tizimli ko'rib chiqishni tegishli tadqiqotlarni aniqlash va tanqidiy baholash hamda ushbu tadqiqotlardan ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish uchun tadqiqot usuli va jarayoni sifatida tushuntirish mumkin. Yuridik ingliz tilini o'rgatishning ajoyib natijasi talabalarga ma'lum terminologiya bilan nutqni shakllantirish va qonun haqidagi fikrlashni rivojlantirish qobiliyatini berishni o'z ichiga oladi. Mana nima uchun o'qituvchilar o'quvchilarning og'zaki nutqini yaxshilash uchun muhokama va rol o'ynashni rag'batlantiradilar. Ona tilida so'zlashuvchilar yo'qligida tinglash qobiliyatini rivojlantirishning ajoyib usuli bu video. Biz bu usuldan sinfimiz bilan foydalanamiz va u muloqot maqsadlariga erishishda juda samarali ekanligini isbotladi. O'qituvchilar talabalar uchun barcha turdagi mashqlarni ishlab chiqadilar va ularni videolarni tomosha qilish yoki ko'rishdan keyin qo'llaydilar.

Kalit so'zlar: ingliz tili, chet tili, til o'rgatish, yuristlar tayyorlash, yuridik ta'lim.

Kirish

Huquq tili texnika tili bo'lib, matematika yoki fizika kabi boshqa texnik tillardan farq qiladi, chunki u milliy huquq tizimiga bog'langan va o'zining yuqori ixtisoslashgan terminologiyasiga ega. Maxsus muloqot tilida matn maxsus sintaktik, semantik va pragmatik qoidalarga bo'ysunadigan maxsus til yoki pastki tilda ifodalanadi. Huquq tili kommunikativ vaziyatlarda, iltimosnomalar, da'volar va boshqalar uchun qo'llaniladi. Advokatlar, sudyalari, sudyalari, huquq professorlari va advokatlar va oddiy odamlar yoki keng jamoatchilik o'rtasidagi muloqotda (Sousa & Padovani, 2021). Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, yuridik nutqning eng muammoli xususiyatlaridan biri uning "ko'rinmas"ligidir (Rasheed va boshqalar, 2020). Aytish mumkinki, tushunishga eng jiddiy to'siqlar qonunda qo'llaniladigan lug'at va jumlar tuzilishi emas, balki tilning amal qiladigan aniqlanmagan konventsionaldir (Öztürk va Çakirog'lu, 2021; Zou va boshq., 2020).

Tilni o'zlashtirishning tabiati shundaki, ko'p yillik uzluksiz o'rganishsiz tilni egallash mumkin emas. Yuridik universitetlarimiz ko'pi bilan uch yil ichida nimaga erisha oladi, nimasi haqiqatga yaqinroq, bor-yo'g'i ikki yil ichida (yuqori sinf)? Birinchidan, shuni tan olishimiz kerakki, biz yuridik fakultetning o'quv rejasi va yuridik universitetlar o'z talabalarini qabul qiladigan qisqa vaqt ichida ravonlikni o'rgata olmaymiz. Yagona chet tilini yanada kengaytirilgan va uzluksiz o'rganishni talab qiladi. Biroq, yuridik universitetlar chet tilini o'qitishga hissa qo'shishi mumkin va yuridik fakultet talabalariga, shu jumladan, ilgari hatto boshlang'ich xorijiy til ko'nikmalarini ham o'zlashtirmagan talabalarga juda foydali bilimlarni taklif qilishlari mumkin (Shih & Huang, 2020).

Agar talabalar chet tilida olib boriladigan huquqshunoslik kurslarida qatnasha olsalar, qiyosiy huquq nuqtai nazaridan imtiyozlar bebahodir. Chet el qonunchiligi matnlarini asl nusxada o'qish mumkin. Huquqiy madaniyat ko'p jihatdan uzatilishi mumkin, ular kursning alohida mavzusi emas, lekin ko'pincha yashirin bo'lgan havolalar orqali uzatiladi. Natijada chet el huquqini o'qitishning katta aylanma usuli bilan solishtirganda, xorijiy huquq tizimini o'rganishning juda samarali usuli. Tarjima qilingan qonun son-sanoqsiz muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan, noaniqliklarga yo'l qo'ymaslik deyarli mumkin emas (Husseini va boshq., 2020). Tadqiqotning maqsadi huquqshunos talabalarga chet tilini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish edi (Atmowardoyo & Sakkir, 2021; Spahiu & Kryeziu, 2021)

Yuridik ingliz tili kursining xususiyatlari va uning bo'lajak yuristlarni tayyorlashdagi ahamiyati.

O'qitiladigan yuridik ingliz tili kursi kelajakdagi huquqshunoslik kasblarida ingliz tilidan foydalanishi kerak bo'lgan huquq va hukumat talabalari uchun o'rtachadan yuqori kursdir. Spiru Haret universiteti yuqori talabni qondirish uchun yuridik va davlat boshqaruvi fakultetida yuridik ingliz tilini joriy qildi va shu bilan ingliz tilida so'zlashmaydigan talabalarni yuridik ingliz tiliga ixtisoslashishga undadi. Talabalarimiz Huquq va davlat boshqaruvi fakultetida o'qishning dastlabki ikki yilida to'rt semestr yuridik ingliz tilini o'rganishadi va ular ingliz tili talabini qondirish uchun kamida o'rta darajaga ega bo'lishlari kerak. Huquqiy ta'lim dasturida. Yuridik ingliz tili kursi huquqiy tushuncha yoki axborot kursi emas, balki til kursidir, shuning uchun tan olish kerakki, turli huquqiy masalalar bo'yicha etarli bilimga ega bo'lish uchun hamkasblardan yordam so'rash kerak edi. Ular huquqning turli sohalari bo'yicha mutaxassislar bo'lib, ingliz tilini muvaffaqiyatli o'qitish uchun zarur bo'lgan foydali ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin (Wong, 2021; Rinarta va boshq., 2018).

Yuridik ingliz tili kursining joriy tuzilishi o'rniga, keyingi o'quv yilidan boshlab biz o'quv rejasini o'zgartirishga harakat qilamiz va ILEC (International Legal English Certificate) tayyorlov kursi tuzilishiga amal qilamiz. ILEC dasturi huquqiy ingliz tili kursi uchun ko'proq mos keladi, chunki u talabalarga keyinchalik kasblarida duch keladigan lug'at va vaziyatlarni taqdim etadi, ularning ingliz tilida keng tarqalgan huquqiy matnlarni yozish qobiliyatini yaxshilaydi, o'qish qobiliyatini yaxshilaydi. va huquqiy matnlarni tushunish, ularning nutq ko'nikmalarini yaxshilaydi, yuridik amaliyotga xos bo'lgan so'zlashuv vaziyatlarida ularni yanada ishonchli qiladi (Kumar va boshq., 2016; Menaka & Sankar, 2019).

Kurs o'quv dasturidagi ma'lum jihatlar: haqiqiy yuridik matnlardan foydalanish, yuridik matnlarga xos lingvistik xususiyatlar va yangi huquqiy lug'atni o'rganish orqali o'z maqsadlariga erishadi. Huquq va davlat boshqaruvi fakultetida o'qitishning barcha yillari davomida ingliz tili o'qituvchilari talabalarning yuridik fanlarga ko'proq e'tibor qaratishlari bilan bog'liq qiyin muammoga duch kelishlari qayd etildi. Shu sababli va yuridik ingliz tili kursi uchun soatlarimiz cheklanganligi sababli, muallif ushbu kursni tugatgandan so'ng talaba bilishi kerak bo'lgan narsaga mos keladigan quyidagi dasturni taklif qiladi:

1-bo'lim. Yuridik amaliyot.

2-bo'lim. Korporativ huquq: kompaniyani tashkil etish va boshqarish.

3-bo'lim. Korporativ huquq: kompaniyaning asosiy o'zgarishlari.

4-bo'lim. Shartnomalar: shartnoma tuzish.

5-bo'lim. Shartnomalar: huquqlar va uchinchi shaxslar huquqlarini topshirish.

6-bo'lim. Mehnat to'g'risidagi qonun.

7-bo'lim. Intellektual mulk.

8-bo'lim. Raqobat huquqi.

9-bo'lim. Transmilliy tijorat huquqi.

O'qituvchi huquqiy ingliz tili kursini loyihalashda yoki tuzayotganda, o'qituvchi talabalarga ularning huquqiy tizimi haqida ma'lumot berilishi kerakligini bilishi kerak. Ta'kidlash joizki, o'qituvchi bunday yondashuv yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni to'liq bilishi kerak. Talabalar o'z davlatlarining huquqiy tizimlarini ingliz tilida muhokama qilishlari kerak bo'lganda, ularning bayonotlarining chet tiliga tarjimai muqarrar. Ingliz tilini ravon va aniq bilishiga hamda keng doiradagi mavzularda suhbat qurish, rivojlantirish va davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishlariga qaramay, ular o'z davlatlarining huquqiy tizimi haqida ingliz tilida fikr yuritish juda qiyin (Chang & Hwang, 2018). Yuridik ingliz tilini o'rgatishning ajoyib natijasi talabalarga ma'lum terminologiya bilan nutqni shakllantirish qobiliyatini berishni o'z ichiga oladi. Mana nima uchun o'qituvchilar o'quvchilarning og'zaki nutqini yaxshilash uchun muhokama va rol o'ynashni rag'batlantiradilar. Xalqaro yuridik ingliz tili sohasida to'g'ri ishlash uchun talabalar yuridik matnlar orqali huquqiy lug'atni rivojlantirishlari va ingliz tilida og'zaki huquqiy ma'lumotlarni taqdim etish orqali o'zlarini ifoda etishlari kerak (Turan & Akdag-Cimen, 2020).

Advokatning kasbiy hayotida ingliz tili ko'nikmalarini rivojlantirish vositalari va usullari.

Ona tilida so'zlashuvchilar yo'qligida tinglash qobiliyatini rivojlantirishning ajoyib usuli bu video. Biz ushbu usuldan kursimizda foydalanamiz va u muloqot maqsadlariga erishishda juda samarali ekanligini isbotladi. O'qituvchilar talabalar uchun barcha turdagi mashqlarni ishlab chiqadilar (ko'p tanlov, bo'sh joylarni to'ldirish, to'g'ri/noto'g'ri topshiriqlar, qisqa insholar va boshqalar) va ulardan videoni ko'rish yoki ko'rish paytida foydalaning. O'qituvchilar duch keladigan yana bir muammo shundaki, talabalar hech bo'lmaganda o'rta darajadagi ingliz tiliga ega bo'lishlari kerak bo'lsa-da, ular turli til darajalariga ega bo'lgan va huquqiy atamalarni o'rganish va ingliz tilini o'rganishning umumiy maqsadiga erishadigan ko'plab vaziyatlar mavjud. odatiy yuridik amaliyot o'qituvchilar uchun katta muammoga aylanadi (Li & Wallace, 2018).

Baholash o'qitish va o'qitish jarayonini yaxshilash uchun zarur deb hisoblanadi. O'qitish, ma'lumot to'plash jarayonida baholash shakli sifatida hisobot yozish yoki og'zaki taqdimot qilish juda muhim, chunki ma'lumki, yuridik kasblar juda ko'p yuridik yozish va nutqni talab qiladi. Taqdimotni tayyorlash va o'tkazishdan keyin boshqa talabalar (tinglovchilar) tomonidan konstruktiv tanqidni olish ham juda muhimdir. Bu talabalarga huquqiy ma'lumotlarni tanlash va tizimlashtirish, kutubxona va Internetda tadqiqot o'tkazish, taqdimot ko'nikmalarini rivojlantirish va ingliz tilida haqiqiy nutqni rivojlantirishga imkon beradi (Al-Samarraie va boshq., 2019; Chuang va boshq., 2018).

Loyihani yozishda qaysi ma'lumotni tanlashni bilish va uni loyihangizga moslashtirish juda muhimdir. Yuridik ingliz tili kursi, yuqorida aytib o'tilganidek, huquqiy tushunchalar kursi emas, balki til kursidir, shuning uchun og'zaki taqdimot talabalarining lingvistik qobiliyatlarini yaxshiroq ochib beradi. Afsuski, universitetda ingliz tili huquqiy kursini baholashning hozirgi usuli "ko'p tanlov" mashqlariga asoslanadi, bu esa o'qituvchining talabalarni to'g'ri baholashiga to'sqinlik qiladi. O'qituvchi va talabalar uchun, yuqorida aytib o'tilganidek, baholashning eng yaxshi usuli PowerPoint taqdimotlari, loyihalari, insholari va yozma testlaridir. Baholash "dinamik va moslashuvchan" jarayon bo'lishi kerak. Baholash juda

rag'batlantiruvchi juda konstruktiv va ta'sirli faoliyatdir. Shunday qilib, barcha talabalar ijobiy baho olish uchun teng imkoniyatga ega bo'ladilar va o'qituvchi uyatchan yoki bunday yaxshi notiqlik fazilatlariga ega bo'lmagan boshqa o'quvchiga qaraganda o'zini yaxshiroq ifoda etgan talabaga ustunlik bermaydi. Yaxshiyamki, qonun va tilning oddiyroq kombinatsiyasi mumkin, garchi uning funktsiyasi tegishli chet tilida o'qitiladigan xorijiy huquq kurslarida yuqorida ko'rsatilganidan farq qilsa ham (Lin & Hwang, 2018).

Bunday kurslar boshlang'ich til kurslari bo'lib, ular odatda chet tillari fakultetlarida taqdim etiladigan turistik kontekstda emas, balki qonuniy kontekstda tashkil etilganligi bilan odatiy boshlang'ich til kurslaridan farq qiladi. Boshlang'ich til kursi ravonlikni o'rgata olmaydi, lekin u boshqa huquqiy madaniyatga eshik berishi mumkin. Advokatlar uchun til kursini tashkil etish uchun ishlab chiqilgan materiallar shunga mos ravishda yozilishi kerak. Ular asosiy huquqiy lug'atdan boshlashlari mumkin, ammo huquqiy madaniyatdan nimanidir etkazishlari mumkin. Misol uchun, mijoz va advokat ishtirokidagi vakillik zaruriyati haqidagi juda qisqa suhbat mijozning advokatga murojaat qilish usuli bilan boshqa huquqiy dunyoni anglatishi mumkin (Paradis va boshq., 2010; Prachanant, 2012).

Ko'pgina ma'lumotlar huquqiy kontekstda xorijiy tillarni o'rganish orqali konnotatsion ravishda uzatilishi mumkin. Quyidagi dialogda xuddi shunday oddiy lug'at qo'llanilishi mumkin, unda qandolatchilik do'koniga qandolat olish uchun borish o'rniga, odatdagi ingliz tili darsligidagi odatiy dialogda ko'rsatilganidek, xuddi shu mijoz sudga murojaat qiladi. eshitish. O'rganish aynan ekvivalentlik va bu ekvivalentlikning etishmasligi talabada qo'zg'atadigan avtomatik aqliy ish bo'lmaganida sodir bo'ladi (Leatherman & Klivlend, 2020). Binobarin, hatto boshlang'ich til kurslari ham talabalarni boshqa huquq dunyosi va boshqa huquqiy madaniyat bilan tanishtirishi mumkin. Ular yuridik universitetlarda taklif etilganda, ular juda amaliy afzalliklarga ham ega bo'ladilar, masalan, chet tili bo'limi emas, balki huquqshunoslik fakulteti talabasining jadvaliga ko'ra tuzilgan bo'lib, bu haftada ko'proq uchrashuvlarni talab qilishi va ba'zan huquqshunos talabaning ishiga xalaqit berishi mumkin. o'quv dasturi. Xuddi shunday, huquq fakulteti talabalari uchun mo'ljallangan kurslar tilni o'zlashtirishni kuchaytirish uchun o'qitish usullarini ishlab chiqishga e'tibor qaratishlari mumkin, chunki ularning o'quv dasturlari ko'pi bilan ikki yil ichida bajarilishi uchun mo'ljallanmagan (Chjeng va boshq., 2020).

Eng maqbul tarzda, maqsadli tilda so'zlashuvchi o'qituvchilar va o'qitilgan huquqshunoslar bo'lishi kerak. Agar bunday o'qituvchi topilmasa, ona tilida so'zlashuvchi emas, balki boshqa yuridik tizimda o'qitilgan o'qituvchidan ko'ra ma'lumotli ona tilida so'zlashuvchi afzalroq bo'ladi. Yaxshi yozilgan kurs materiallari mavjudligi bilan har qanday yaxshi ma'lumotli ona tilida so'zlashuvchi kursni samarali o'qitish uchun o'rganilayotgan jamiyat, yuridik institutlar va lug'at haqida yetarlicha bilimga ega bo'ladi (Amiryusefi, 2019). Hozirgi qiyinchilik yuridik oliy o'quv yurtlarimizda huquqiy ta'limning ajralmas qismi bo'lgan til ta'limiga qiziqishini oshirish, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida darsliklar bilan ta'minlashdan iborat. Keyingi qadam o'z ishlari va manbalari bilan bo'lishish uchun materiallar to'plashni boshlaganlar uchun bo'ladi (Zainuddin va boshqalar, 2019). Huquq fakulteti o'quv dasturida eng tez rivojlanayotgan soha xalqaro va qiyosiy sohadir. Chet tili kurslarini yuridik kontekstda taklif etayotganlar ham talabalar orasida xorijiy tillarga qiziqish ortib borayotganini payqashdi. "Advokatlar uchun til" kurslariga qatnaydigan va ikkala yangilikni ham o'rgana oladiganlarga huquqshunoslik fakulteti kreditini taklif qilish orqali talabalar qiziqishini

rag'batlantirish mumkin. hamkorlikdagi sa'y-harakatlar va fanlararo kurslar o'qishni ko'paytirish usuli sifatida, bu erda dekanlar va hamkasblar huquqshunoslik maktablarida til ta'limini oqlash mumkinmi yoki yo'qmi degan savol tug'ilishi mumkin (Vang, 2019).

Boshqa mamlakatda huquqshunoslikni o'rganayotgan talabalar ko'pincha og'zaki taqdimotlari va yozma ishlarini o'z ona tillarida so'zlashadigan huquqshunoslar mahsuloti bilan taqqoslanadigan professionallik darajasiga erishishni kutishadi. Bu maqsadni hamma ham tanlamaydi, lekin shunday deb faraz qilsak, bu haqiqiy maqsadmi va agar shunday bo'lsa, unga qanday erishish mumkin degan savol tug'iladi. Huquq yo'nalishiga qabul qilingan barcha talabalar o'zlari tahsil olayotgan davlat tilini yaxshi bilishadi. Shunday qilib, agar talabalar va o'qituvchilar o'z vaqtlari va kuchlarini ikkita asosiy qadamni bajarishga bag'ishlasalar, ularning maqsadiga erishish mumkin. Birinchidan, talabalar o'zlarining butun fikrlash jarayonini o'zlari o'qiyotgan mamlakatning tabiiy tiliga aylantirish majburiyatini olishlari kerak. Ikkinchidan, talabalar qonun bilan bog'liq bo'lgan fikrlash va yozishni o'zlari o'qiyotgan yuridik hamjamiyatda maqbul narsaga aylantirish majburiyatini olishlari kerak. Bu tegishli mahalliy huquqiy atamalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Huquq professori talabalarga ushbu bosqichlarning har birini qanday bajarish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berishi kerak (Alobaid, 2020).

Konvertatsiya davrida o'quvchilarni o'z ona tilida o'qish va muloqot qilishga undash kerak. Maqsad so'zma-so'z tarjimadan qochishdir, bu ularning tili birinchi tili bo'lmagan odamlar uchun tabiiy fikrlash jarayonidir. O'quvchilar ona tilidagi lug'atlardan qanchalik ko'p foydalansalar, chet tilida so'zlashda o'z ona tilining grammatik tuzilishi va so'z tartibiga shunchalik amal qiladilar. Natijada, ularning muloqoti ko'pincha tushunarli bo'lsa-da, noqulay eshitiladi. Bundan tashqari, boshqa tilga lug'at tarjimasi har doim ham ma'lum bir atama bilan bog'liq turli xil ma'nolarni anglatmaydi va vaqti-vaqti bilan deyarli intuitiv tarzda tushuniladi. Advokatlar bilan muloqot qilish yuqori darajadagi tilni bilishni talab qilganligi sababli, professional atamalar, grammatika va so'z tartibini tanlashda bu nozik xatolarni bartaraf etish juda muhimdir. Ushbu tafsilotlardan qat'i nazar, fikrlar va tahlillarni tushunish mumkin bo'lsa-da, aniq, aniq va qisqa og'zaki va yozma taqdimotlar va ish mahsulotlarini yaratish uchun noaniqliklarni bartaraf etish juda muhimdir. Aksariyat talabalar allaqachon yaxshi til bazasiga ega bo'lganligi sababli, ular professional ingliz yoki boshqa tilda ona tilini bilishdan oldin bir muncha vaqt gapirish, o'qish, yozish va o'ylashlari kerak bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ularning miyasi asosan o'z ona tilida emas, balki o'zlari o'qiyotgan davlatning ona tilida jumlar hosil qiladi. Ularning so'z boyligi rivojlanadi va ular asta-sekin ifoda etishning lingvistik cheklovlaridan xalos bo'lishadi. Advokatlar qaysi tilda advokatlik bilan shug'ullansa, o'sha tilda fikr yuritishi kerak. Agar ular buni uddalay olsalar, ularning professional muloqoti ona tilida so'zlashuvchi advokatlarnikidan farq qilib bo'lmaydigan bo'lib qoladi (Ng, 2018).

Huquqshunos talabalar umumiy fikrlashni ingliz tiliga aylantirishdan tashqari, o'zlarining huquqiy fikrlari va xatlarini tegishli mahalliy yuridik terminologiyaga aylantirishga e'tibor qaratishlari kerak. Talabalar o'zlarining huquqiy aloqalari va ish mahsulotlariga kiritadigan mutlaqo yangi professional lug'atni o'rganishlari va yodlashlari kerak. Professor talabalarga qonun bo'yicha umumiy bilimlari va o'ziga xos mutaxassisligi uchun muhim bo'lgan yangi atamalarning uzun ro'yxatini tuzishda yordam berishi mumkin. Talabalarga kuniga kamida ikkita sud qarorini o'qishdan boshlashni maslahat berish tavsiya etiladi. O'qish jarayonida talabalar aniqlanishi kerak bo'lgan notanish yuridik atamalarning uzun ro'yxatini tuzishlari va

keyin ularni umumiy tirof etilgan yuridik lug'atdan izlashlari kerak. Talabalar atamalarini mantiqiy tartibda tuzishlari va tartibga solishlari kerak. Ushbu ro'yxatlar talabalarga huquqiy yozuvlarini rivojlantirishda foydali bo'ladi. Yozma shaklda ular o'zlarining huquqiy tahlillarida doimiy ravishda bunday professional atamalarini kiritishlari kerak. Oxir-oqibat, talabalar tegishli huquqiy atamalar bilan tanishadilar va ulardan qanday foydalanishni o'rganadilar (Matus, 2018).

Ta'riflangan strategiyalar talabalar hayoti va individual o'qishning barcha jabhalarida amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Yuqorida tavsiflangan barcha afzalliklarga qo'shimcha ravishda, ushbu mashq muvaffaqiyatli advokat uchun juda muhim bo'lgan yaxshi tinglash qobiliyatlari va tafsilotlarga diqqat bilan e'tibor berish muhimligini ta'kidlaydi (Zou, 2020). Bundan tashqari, talabalardan yangi huquqiy atamalar va ular duch kelgan boshqa so'zlar ro'yxatini tuzish va bunday atamalardan foydalanish mumkin bo'lgan vaziyatlarni taklif qilish talab qilinishi kerak. Muvaffaqiyatli yuristlar bir xil professional tilda fikr yuritishlari, tahlil qilishlari va muloqot qilishlari kerak va bu qadamlardan foydalanish ingliz tilini chet tili sifatida o'qiyotgan talabalarga boshqa har qanday davlatda huquqshunoslik bo'yicha o'qiyotganlarida ushbu maqsadga erishishga yordam beradi (Cabi, 2018).

Garchi bir qancha madaniyatlarda advokatlarning roli va advokatlik kasbining ahamiyati to'g'risida turlicha qarashlar mavjud bo'lsa-da, ularning jamiyatlarida biznes va jahon iqtisodiyotining kengayishi huquq amaliyotining globalashuvini taqozo etmoqda. Kasb (Hafner & Candlin, 2007; Sinclair & Diduck, 1995). Hozirgi vaqtda advokatlar dunyoning turli burchaklarida yashovchi va bir nechta yuridik tizimlar bo'yicha bilim va tajribani o'z ichiga olgan maslahat izlayotgan mijozlar tomonidan tez-tez bog'lanib, yollanadi. Shunday qilib, advokatlar universitetda o'qishlari davomida tegishli malakaga ega bo'lishlari kerak. Rivojlanayotgan advokatlik kasbining talabalariga javob berish uchun yuridik ta'lim huquq bilan bog'liq dasturlarni kengaytirish va chet ellik yuristlar/talabalarni o'qitish uchun yangi nazariyalarni ishlab chiqish bilan javob berdi. Bir nechta amerikalik tadqiqotchilar xalqaro talabalarni ta'lim olish uchun qonun bilan bog'liq maxsus dasturlar va nazariyalarni ishlab chiqishga e'tibor qaratdilar. Global ko'p millatli muhitda huquq amaliyoti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan huquqiy ko'nikmalarni o'rganish va egallash, og'zaki yoki yozma muloqot shaklini yaxshilash uchun o'quvchilar huquqni qo'llayotgan tilda fikr yuritishlari kerak (Liu va boshqalar., 2019).

Ushbu maqsadga erishish uchun talabalar umumiy tafakkurini chet tiliga tarjima qilishlari va qonun bilan bog'liq fikrlash, yozish va tahlillarini yangi huquqiy jamiyatda mos keladigan narsaga aylantirishlari kerak. Huquq professor-o'qituvchilari bu jarayonda talabalarga yo'l-yo'riq va yordam berishlari kerak. Natijada, talabalar yangi huquqiy muhitga to'liq singib ketishni boshdan kechiradilar va ushbu kasbiy madaniyatga muvaffaqiyatli qo'shila oladilar (Hayakawa va boshq., 2016; Shirkhani & Fahim, 2011).

Xulosa

O'qitish uslubi talabalarining talablari va ingliz tilini bilish darajasiga qarab farqlanadi. Yuridik ingliz tilini o'rgatish o'qituvchilar uchun uchta sababga ko'ra qiyin:

Talabalarining yuridik fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish va ingliz tilida yuqori ixtisoslashgan terminologiyani o'rganishga qiziqishning yo'qligi.

Talabalarining ingliz tilini bilish darajasining turli darajalari.

O'qituvchilar o'z ta'lim berishda muvaffaqiyatga erishishga tayyor bo'lishdan tashqari, o'quvchilar o'zlarining bo'lajak kasblarida yuridik ingliz tilining ahamiyatini tan olishlarini ta'minlashdan tashqari, o'quvchilarga mehnat bozoridagi qiyinchiliklarni yanada kuchaytirishga yordam berishga ham mas'uldirlar. Buni, birinchidan, o'qitish usullari, o'z ichiga oladi va ikkinchidan, ushbu maqsadni amalga oshirish uchun eng mos keladigan baholash shakli orqali amalga oshirish mumkin. Yuridik ingliz tilini o'rgatishning ajoyib natijasi talabalarga ma'lum terminologiya bilan nutqni shakllantirish qobiliyatini berishni o'z ichiga oladi va qonun haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish. Xalqaro huquqiy ingliz tili sohasida to'g'ri ishlash uchun talabalar yuridik matnlar orqali huquqiy lug'atni rivojlantirishi va ingliz tilida og'zaki huquqiy ma'lumotlarni taqdim etish orqali o'zlarini ifoda etishlari kerak (Er, 2013; Tudor, 2003).

Kurs o'z maqsadlariga o'quv dasturining ma'lum jihatlari orqali erishadi: haqiqiy yuridik matnlarni ishlab chiqish, yuridik matnlarga xos lingvistik funktsiyalar va yangi huquqiy lug'atni o'rganish. Huquq va davlat boshqaruvi fakultetida o'qitishning barcha yillari davomida ingliz tili o'qituvchilari talabalarning yuridik fanlarga ko'proq e'tibor qaratishlari bilan bog'liq qiyin muammoga duch kelishlari qayd etildi. Shu sababli va yuridik ingliz tili kursi uchun soatlarimiz cheklanganligi sababli, talaba ushbu kursni tugatgandan so'ng bilishi kerak bo'lgan narsaga ko'proq mos kelishi uchun quyidagi dasturni tavsiya qilamiz: yuridik amaliyot; korporativ huquq: kompaniyani tashkil etish va boshqarish; korporativ huquq: kompaniyaning asosiy o'zgarishlari; shartnomalar: shartnoma tuzish; shartnomalar: huquqlarni va uchinchi shaxslar huquqlarini o'tkazish; mehnat qonunchiligi; intellektual mulk; raqobat qonuni; transmilliy tijorat huquqi (Bieliauskaitė, 2013; Northcott & Brown, 2006).

References:

1. Alobaid, A. (2020). Smart multimedia learning of ICT: role and impact on language learners' writing fluency—YouTube online English learning resources as an example. *Smart Learning Environments*, 7(1), 1-30.
2. Al-Samarraie, H., Shamsuddin, A., & Alzahrani, A. I. (2019). A flipped classroom model in higher education: a review of the evidence across disciplines. *Educational Technology Research and Development*, 1-35.
3. Amiryousefi, M. (2019). The incorporation of flipped learning into conventional classes to enhance EFL learners' L2 speaking, L2 listening, and engagement. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 13(2), 147-161.
4. Atmowardoyo, H., & Sakkir, G. (2021). Effects of best-practice based materials in receptive language learning behaviours in improving receptive language skills. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 1313-1334.
5. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS1.1604>
6. Bieliauskaitė, J. (2013). Value-based education of lawyers: Challenges to the maintenance of justice. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 93, 804-808. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.283>
7. Cabı, E. (2018). The impact of the flipped classroom model on students' academic achievement. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(3).

8. Chang, S. C., & Hwang, G. J. (2018). Impacts of an augmented reality-based flipped learning guiding approach on students' scientific project performance and perceptions. *Computers & Education*, 125, 226-239.
9. Chuang, H. H., Weng, C. Y., & Chen, C. H. (2018). Which students benefit most from a flipped classroom approach to language learning?. *British Journal of Educational Technology*, 49(1), 56-68.
10. Er, S. (2013). Using total physical response method in early childhood foreign language teaching environments. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 93, 1766-1768. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.113>
- 11.
12. Hafner, C. A., & Candlin, C. N. (2007). Corpus tools as an affordance to learning in professional legal education. *Journal of English for academic purposes*, 6(4), 303-318. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2007.09.005>
13. Hayakawa, S., Costa, A., Foucart, A., & Keysar, B. (2016). Using a foreign language changes our choices. *Trends in cognitive sciences*, 20(11), 791-793. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.08.004>
14. Hosseini, H. M., Ejtehadi, A., & Hosseini, M. M. (2020). Flipping Microlearning- Based EFL Classroom to Enhance Learners' Self-Regulation. *Language Teaching Research Quarterly*, 20, 43-59.
15. Kumar, S. S., Kumar, R. S., & Sankar, G. (2016). Creative thinking of English language teaching to the secondary language learners. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 2(4), 150-155. Retrieved from <https://sloap.org/journals/index.php/ijllc/article/view/151>
16. Leatherman, J. L., & Cleveland, L. M. (2020). Student exam performance in flipped classroom sections is similar to that in active learning sections, and satisfaction with the flipped classroom hinges on attitudes toward learning from videos. *Journal of Biological Education*, 54(3), 328-344.
17. Lee, G., & Wallace, A. (2018). Flipped learning in the English as a foreign language classroom: Outcomes and perceptions. *TESOL quarterly*, 52(1), 62- 84.
18. Lin, C. J., & Hwang, G. J. (2018). A learning analytics approach to investigating factors affecting EFL students' oral performance in a flipped classroom. *Journal of Educational Technology & Society*, 21(2), 205-219.
19. Liu, C., Sands-Meyer, S., & Audran, J. (2019). The effectiveness of the student response system (SRS) in English grammar learning in a flipped English as a foreign language (EFL) class. *Interactive Learning Environments*, 27(8), 1178- 1191.
20. Matus, F. (2018). Effects of the Signalling principle on EFL learning: A study of explicit presentation of frequent grammar mistakes using an adapted functional teaching approach. *Athens Journal of Philology*, 5, 97-120.
21. Menaka, G., & Sankar, G. (2019). The language learning assessment using technology for the second language learners. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 5(4), 1-6.
22. <https://doi.org/10.21744/ijllc.v5n4.674>
23. Ng, E. M. (2018). Integrating self-regulation principles with flipped classroom pedagogy for first year university students. *Computers & Education*, 126, 65- 74.

24. Northcott, J., & Brown, G. (2006). Legal translator training: Partnership between teachers of English for legal purposes and legal specialists. *English for Specific Purposes*, 25(3), 358-375. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2005.08.003>
25. Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2021). Flipped learning design in EFL classrooms: implementing self-regulated learning strategies to develop language skills. *Smart Learning Environments*, 8(1), 1-20.

